

Recherche de l'émergence de la résistance de cible d'*Acyrtosiphon pisum* vis-à-vis des pyréthriinoïdes sur pois protéagineux dans le cadre du plan de surveillance 2021

Rédacteurs : Séverine Fontaine, Laëticia Caddoux, Benoit Barrès

Contexte

Le puceron du pois, *Acyrtosiphon pisum*, est un parasite majeur des légumineuses cultivées ou sauvages. Il est responsable de dégâts directs (avortement de fleurs, diminution du poids des grains) et de dégâts indirects, via la transmission d'une trentaine de viroses. Avec le retrait des néonicotinoïdes, la lutte chimique contre ce ravageur repose désormais notamment sur l'utilisation de produits phytosanitaires à base de substances actives de la famille des pyréthriinoïdes. Cela accroît le risque d'évolution de résistance vis-à-vis de cette famille d'insecticides. Le mécanisme de résistance aux pyréthriinoïdes le plus répandu chez les insectes repose sur une modification de la cible de l'insecticide : le canal sodium. La mutation la plus courante, est nommée *kdr* (knockdown resistance), elle affecte le codon 1014 du canal sodium. Elle est responsable de la substitution d'une leucine par une phénylalanine (mutation L1014F). D'autres mutations sont également couramment trouvées, nommées *skdr* (super-knockdown resistance), elles affectent le codon 918 du canal sodium. *skdr* peut être trouvée en association ou non avec la mutation *kdr* selon les substitutions qui affectent le codon 918. Enfin, une troisième mutation a également été mise en évidence au niveau du codon 932. Cette mutation est toujours associée à la mutation *kdr*. Ces allèles ont été détectés chez de nombreuses d'espèces d'insectes (Rinkevich *et al.*, 2013) dont des pucerons. A ce jour aucune des mutations *kdr* ou *skdr* n'a été détectée, dans le cadre des plans de surveillance réalisés depuis 2018 chez *A. pisum*. Dans un contexte où le risque d'évolution de la résistance aux pyréthriinoïdes est accru, la surveillance de l'émergence potentielle des allèles *kdr* ou *skdr* chez l'espèce *A. psium*, est à poursuivre.

Matériels et Méthodes

1) Prélèvements

Figure 1 : Répartition par région des prélèvements prévus et reçus pour le plan de surveillance 2021 sur la résistance de cible vis-à-vis des pyréthrinoïdes d'*A. pisum* en culture de pois protéagineux.

Les prélèvements ont été réalisés selon les modalités décrites dans la fiche de prélèvement (Annexe 1). Le nombre de prélèvements à réaliser par région a été défini dans la note sur le plan de surveillance des résistances 2021. En 2021, le plan de surveillance prévoyait l'analyse de sept prélèvements (un pour la région Bourgogne Franche Comté, deux pour la région Centre-Val de Loire, deux pour la région Grand Est et deux pour la région Hauts de France). Deux prélèvements ont été reçus au laboratoire (cf. Figure 1) : 2 de la région Centre-Val de Loire.

2) Protocole de test

Le séquençage partiel du gène du canal sodium de *A. pisum* a été réalisé grâce à la méthode développée en 2018. Un couple d'amorces permet le séquençage d'une portion du canal sodium d'environ 500 pb qui contient trois codons connus pour être impliqués dans la résistance aux pyréthrinoïdes chez d'autres espèces de pucerons :

- le codon 1014 correspondant à la position de la mutation *kdr*,
- le codon 918 correspondant à la position des mutations *skdr*,

- le codon 932 qui peut être concerné par une substitution toujours trouvée en association avec *kdr*.

Les produits PCR obtenus ont été séquencés par la méthode dite « Sanger » puis les séquences ont été analysées et comparées à la séquence de référence obtenue avec le clone de laboratoire à l'aide du logiciel Codon Code Aligner® (Figure 2).

Figure 2 : Représentation des principales étapes du protocole de recherche d’une résistance aux pyréthrinoïdes liée à la modification de la cible de l’insecticide. Etape I : échantillonnage du puceron dans le prélèvement reçu – Etape II : extraction de l’ADN du puceron – Etape III : amplification d’une portion du gène du canal sodium susceptible de contenir des mutations impliquées dans la résistance aux pyréthrinoïdes – Etape IV : séquençage de l’ADN et analyse par comparaison à la séquence de référence pour identifier d’éventuelles bases mutées.

Résultats et Interprétations

1) Résultats du plan et Interprétation

A l’arrivée au laboratoire, 30 pucerons ont été prélevés pour chaque prélèvement (Annexe 2). Au total, 60 pucerons ont donc été analysés.

Pour tous les pucerons analysés, aucune mutation n’a été détectée au niveau des trois codons connus pour être impliqués dans la résistance de cible aux pyréthrinoïdes (932, 918 et 1014).

Figure 3 : Cartes des résultats de la recherche de mutations liées à la résistance de cible aux pyréthrinoïdes chez *A. pisum*. La couleur bleue représente les prélèvements dans lesquels aucune résistance n’a été détectée. L’aire des camemberts est proportionnelle au nombre de prélèvements reçus. Celui-ci est indiqué à l’intérieur de chaque camembert.

Pour conclure, les mutations recherchées n’ont été détectées chez aucun des pucerons analysés. D’autres mécanismes de résistance qui n’impliquent pas une modification de la cible pourraient toutefois être présents dans les populations. A ce jour, seul la mise au point d’un test biologique permettrait de mettre en évidence ces mécanismes de résistance non liée à la cible.

Conclusion

L’objectif du plan pour cette thématique en 2021 visait à appliquer la méthode d’analyse mise au point en 2018 pour détecter la résistance de cible impliquant la mutation dite *kdr* chez *A. pisum*. La méthode développée permet également de génotyper deux autres codons (918 (*skdr*) et 932) connus pour être impliqués dans la résistance aux pyréthrinoïdes chez d’autres pucerons. Cette troisième année de surveillance n’a mis en évidence aucune mutation impliquée dans la résistance aux pyréthrinoïdes dans les quelques populations analysées. Ces populations ne présentent donc pas de résistance aux pyréthrinoïdes liée à une modification

de la cible. Ce monitoring ne concerne qu'un très faible nombre de prélèvements il serait nécessaire d'augmenter le nombre de parcelles prélevées pour avoir une vision plus exhaustive de la présence ou non de résistance de cible aux pyréthrinoïdes dans les populations d'*A. pisum* en France. De plus, Il est impossible d'exclure l'existence d'une résistance aux pyréthrinoïdes impliquant un autre mécanisme qui ne peut être mis en évidence avec la méthode utilisée (par exemple de la résistance par détoxification).

Partenaires

Nous remercions Marc Delos, expert national grandes cultures, Jacques Grosman, expert national vigne et animateur du réseau des experts nationaux de la protection des végétaux et ainsi que la FREDON Centre-Val de Loire (Site Orléans) pour la réalisation et l'envoi des prélèvements.

Référence(s) citée(s)

Rinkevich, F. D., Du, Y., & Dong, K. (2013). Diversity and convergence of sodium channel mutations involved in resistance to pyrethroids. *Pesticide biochemistry and physiology*, 106(3), 93-100.

Date de validation / dernière édition : 09/03/2022

PROTOCOLE DE PRÉLÈVEMENT

Acyrtosiphon pisum / Pois protéagineux / pyréthriinoïdes

Objet : Identifier, chez *Acyrtosiphon pisum*, des phénomènes de résistances aux pyréthriinoïdes par tests moléculaires.

Choix des parcelles : Les prélèvements sont à réaliser dans des parcelles où il existe une pression de sélection aux substances actives de la famille des **pyréthriinoïdes**. Le nombre de prélèvements par région est précisé dans la note sur le plan de surveillance des résistance 2021.

Période(s) de prélèvement : dès le début du printemps jusqu'au « jaunissement de la culture ».

Collecte : Un prélèvement est constitué comme suit

- 40 à 50 feuilles de pois protéagineux porteuses d'*A. pisum* provenant de 40 à 50 plants différents répartis sur la parcelle.
- Ne pas prélever de feuilles humides.
- Faire les prélèvements délicatement car les pucerons se laissent facilement tomber.

Conditionnement :

- Empiler les feuilles pliées sur elles-mêmes les unes sur les autres en intercalant régulièrement du papier absorbant.
- Envelopper le tout dans du papier absorbant et placer le prélèvement dans un sachet plastique, type sac congélation, fermé bien hermétiquement.
- Regrouper ensemble les sachets contenant les feuilles d'une même parcelle dans un carton rigide.
- Conserver les sachets dans une glacière puis au réfrigérateur jusqu'à l'envoi.

Expédition :

- Compléter la fiche pour chaque prélèvement de manière exhaustive.
- Joindre cette fiche au prélèvement.
- Envoyer par Chronopost les échantillons le plus rapidement possible après le prélèvement, **en début de semaine** (du lundi au mercredi).
- Prévenir le laboratoire par courriel juste avant l'envoi (severine.fontaine@anses.fr et laetitia.caddoux@anses.fr).

Ne pas faire d'envoi la semaine du 14 juillet – avec le jour férié les échantillons risquent d'arriver non exploitables

ANSES LYON- Unité CASPER

Secteur Bases Génétiques de la Résistance (BGR)
31 avenue Tony Garnier – 69364 LYON Cedex 07
Tél : 04.78.69.68.37 – Fax : 04.78.61.91.45

Annexe 2 : Liste et caractéristiques des prélèvements reçus

Référence ANSES	Référence Expéditeur	Organisme Expéditeur	Origine prélèvement	Date prélèvement
21-0269	21-45-02	FREDON Centre-Val de Loire Site Orléans	PRE-SAINT-EVROULT (28)	10/05/2021
21-0270	21-41-01	FREDON Centre-Val de Loire Site Orléans	SAINT-LEONARD-EN-BEAUCE (41)	05/05/2021